

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5849588>

УДК 316.4.

О ПЕРВЫХ ПРАКТИКАХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В УЧРЕЖДЕНИЯХ МСЭ

В.А. Киселёва,

студент 4 курса, напр. «Социальная работа»,

СамГМУ,

ИСГЦРМ

Н.П. Щукина,

научный руководитель,

д.социол.н., проф.,

СамГМУ,

г. Самара

Аннотация: В статье исследуются первые практики организации независимой оценки качества условий оказания услуг федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы. Сфокусировано внимание на Самарском регионе, который был в свое время пилотной площадкой по становлению такой независимой оценки. Осуществлен сравнительный анализ данных по Самарской области и регионов страны, занимающих лидирующие позиции по изучаемой тематике. Анализ результатов такой оценки позволил выявить сильные и слабые стороны условий оказания услуг учреждениями Самарской области.

Ключевые слова: независимая оценка качества условий оказания услуг федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, учреждения медико-социальной экспертизы, критерии качества условий оказания услуг, социальные услуги, социальные практики

ON THE FIRST PRACTICES OF INDEPENDENT ASSESSMENT OF THE QUALITY OF SERVICE CONDITIONS IN ITU INSTITUTIONS

V.A. Kiselyova,

4th year student, ex. "Social work",

SamSMU,

ISGCRM

N.P. Shchukina,

Scientific Director,

Doctor of Social Sciences, Professor,

SamSMU,

Samara

Annotation: The article examines the first practices of organizing an independent assessment of the quality of conditions for the provision of services by federal institutions of medical and social expertise. Attention is focused on the Samara region, which at one time was a pilot site for the formation of such an independent assessment. A comparative analysis of data on the Samara region and regions of the country, which occupy leading positions in the studied topic, has been carried out. Analysis of the results of such an assessment made it possible to identify the strengths and weaknesses of the conditions for the provision of services by institutions of the Samara region.

Keywords: independent assessment of the quality of conditions for the provision of services by federal institutions of medical and social expertise, institutions of medical and social expertise, criteria for the quality of conditions for the provision of services, social services, social practices

В 2022 г. исполняется 10 лет со дня принятия известного майского указа Президента страны, в котором речь шла о необходимости «формирования независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги» [1]. Становление такой системы осуществлялось в целях повышения качества работы этих организаций и определялось как одна из форм общественного контроля. В ходе институционализации этой системы можно выделить ряд этапов, связанных с изменением представлений кураторов данного процесса, скажем так, о его сути. В частности, на смену первых таких независимых оценок, проводимых силами общественных организаций, приходят «организации-операторы», которые и начинают – в результате получения грантов на осуществление такой оценки – заниматься проведением исследований по изучению мнений получателей социальных услуг об удовлетворенности их качеством. Причем

законодательством РФ предусмотрена обязательность соблюдения конкурсных процедур при отборе таких организаций-операторов с акцентом на их независимости, надежности, а также прозрачности и объективности их деятельности. Затем на смену независимой оценки «качества услуг» приходит оценка «качества условий» [2] их оказания (далее – НОК), формируются 5 критериев, в соответствии с которыми и поныне проводится данная оценка [3].

Цель статьи – в осуществлении сравнительного анализа независимой оценки качества условий оказания услуг федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы (далее – НОК МСЭ) в Самарской области и других регионах, занимающих лидирующие позиции в данной области. В качестве методов исследования используются анализ документов и вторичный анализ. Вне нашего анализа – используемый в ходе НОК инструментарий, способы его применения [4], как и проблема отбора организаций-операторов, что могло бы стать темой самостоятельного исследования. Подчеркнем, что в свое время Самарская область выступила пилотной площадкой по НОК [5]. Здесь реализованы были два проекта по внедрению НОК в систему социальной защиты населения и разработана региональная модель рейтингования учреждений социального обслуживания [6]. Словом, появлению НОК в системе МСЭ предшествовала большая работа, нашедшая отражение в целом ряде нормативных актов, а также научных работ [7].

В систему медико-социальной экспертизы НОК пришла сравнительно недавно, в 2018 г. [8]. При этом ожидается, что те критические замечания, которые были высказаны касательно НОК, проводимой ранее в социальной сфере, будут учтены в НОК МСЭ. Имеется в виду, прежде всего, то, что организации-операторы должны быть не только независимыми, но и высоко профессиональными [9].

В силу продолжающейся эпидемии COVID-19 НОК МСЭ проведена лишь единожды [10]. В этой связи в фокусе нашего внимания данные лишь за 2018 г. и последующие материалы об устранении ошибок, выявленных в ходе проведения НОК МСЭ в Самарской области. Заметим, что данная НОК была выполнена ООО ИЦ «Нови», на счету которой десятки таких исследований периода 2018-2021 гг. В изучаемом нами случае – НОК МСЭ за 2018 г., – выборочная совокупность составила 7673 респондента в 42 субъектах РФ, включая граждан от 18 лет и старше, а также законных представителей детей до 18 лет. Применялись такие методы исследования, как анкетирование, интервью, телефонные интернет-опросы с использованием сайтов учреждений МСЭ [10, с. 9]. Воспользуемся данными таблицы 1, двигаясь к заданной нами цели.

Как видим, учреждения МСЭ Самарской области – в десятке лучших, на 8 месте. Несмотря на значительное их отставание – по рейтингу – от лучших организаций страны, по общему количеству баллов это отставание не столь существенно. Так, разрыв в баллах с учреждениями МСЭ Москвы, занимающей 3 место – 5 баллов.

Сфокусируем далее внимание на критериях, с помощью которых и осуществляется НОК, а также сравнение ее результатов в территориальном аспекте. Обратимся в этой связи к данным таблицы 2.

Таблица 1 – Полный рейтинг исследуемых организаций по интегральному показателю НОК, 2018 г.

№ п/п	Наименование учреждения	Общее количество во баллов	Максимальное количество баллов	Рейтинг
11	ФКУ ГБМСЭ по Республике Татарстан – Главное бюро	97,44	100,00	1
22	ФКУ ГБМСЭ по г.Санкт-Петербургу – Главное бюро	97,03	100,00	2
23	ФКУ ГБМСЭ по г. Москве – Главное бюро	92,18	100,00	3
44	ФКУ ГБМСЭ по Самарской области – Главное бюро	87,5	100,00	8

Согласно данным таблицы 2, Самарская область разительно отстает от столичных регионов страны по таким показателям рейтинга, как «удовлетворенность условиями оказания услуг» (21 место), а также «открытость и доступность информации об организации» (17 место). Наряду с этим по «доступности услуг для инвалидов» Самарский регион представлен на 4 месте из 42 [10, с. 41]. Если же обратить внимание на баллы, то по «доступности услуг для инвалидов» Самарская область находится фактически рядом с лидирующими организациями Татарстана и Санкт-Петербурга.

Таблица 2 – Сравнительный анализ результатов НОК МСЭ, 2018 г.

№ п/п	Критерии	Самарская область	Москва	СПб.-	Республика Татарстан
11	Открытость и доступность информации об организации	17 (90,31)	1 (97,97)	2 (97,45)	3 (96,64)
22	Комфортность условий предоставления услуг, в т.ч. время ожидания предоставления услуг	10 (87,98)	3 (97,73)	2 (97,74)	1 (99,02)
33	Доступность услуг для инвалидов	4 (94,93)	28 (88,31)	2 (96,14)	1 (96,46)
44	Доброжелательность, вежливость работников учреждения МСЭ	9 (83,05)	4 (88,78)	2 (97,06)	1 (97,70)
55	Удовлетворенность условиями оказания услуг	21 (81,5)	3 (92,94)	2 (96,76)	1 (97,40)

Резюмируя сказанное выше касательно сравнительного анализа описанных выше рейтингов, подчеркнем, что в целом позиция Самарской области, повторим, – в первой десятке из 42 изученных регионов страны. Более того, судя по баллам можно предположить, что в ближайшей перспективе есть возможность перемещения региона на более высокие позиции в анализируемой области. Достаточно высокие оценки получены по доступности услуг людям с инвалидностью. Наряду с этим предмет пристального внимания служб МСЭ региона должны стать, прежде всего, низкий уровень удовлетворенности получателей условиями оказания услуг, а также открытость и доступность информации об организации наряду с комфортностью условий предоставления услуг, включая время ожидания предоставления услуг.

Возникает вопрос, а что реально можно сделать уже сейчас для повышения качества условий оказания услуг учреждениями МСЭ Самарской области? Представляются значимыми в данном аспекте планы, разрабатываемые по итогам НОК. Подчеркнем, что на сайтах федеральных учреждений МСЭ, включая сайт ФКУ ГБ МСЭ по Самарской области представлен самостоятельный раздел *«Независимая оценка качества оказания услуг федеральными учреждениями»*, в котором размещен первый план устранения недостатков, выявленных в ходе первой НОК МСЭ по Самарской области [11]. Примечательно, что данное устранение запланировано на 2 года и по всем пяти направлениям, в соответствии с критериями НОК. Возможно, такая продолжительность выполнения плана связана не столько с сложностью поставленных в данном плане задач, сколько с продолжающейся пандемией? Обращает на себя внимание и определенная нестыковка в планировании работ по НОК. Так, в анализируемом плане – в отличие от *«Плана мероприятий по подготовке и проведению НОК МСЭ на 2021г.»* [12] – имеет место отсутствие единообразия: в каких-то разделах указываются сроки его выполнения, в других эти сроки отсутствуют; в каких-то разделах говорится о том, что все мероприятия по устранению недостатков проведены, в других же случаях остается неясным проведены ли запланированные мероприятия; не заполненной оказалась и графа об ответственных исполнителях; да и виды работ, представленные в анализируемом плане – такие, как «беседы», «тематические лекции», без указания их адресатов, нуждаются, на наш взгляд, в корректировке.

Сказанное позволяет проблематизировать, как оценку, даваемую результатам НОК МСЭ специалистами учреждений МСЭ, так и качество самого планирования работ по устранению выявленных в ходе такой оценки недостатков. В этой связи интересным представляется вопрос о роли, отводимой учреждениями МСЭ НОК, что могло бы стать темой самостоятельного исследования.

Таким образом, сравнительный анализ результатов НОК МСЭ, проводимой в Самарской области и регионах лидерах, позволяет заключить, что место, занимаемое исследуемым регионом, – в первой десятке из 42 изученных площадок. При этом анализ используемой при рейтинговании регионов балльной системы позволяет высказать предположение о возможном выходе региона в ближайшей перспективе на более высокие позиции. Вместе с тем анализ планирования выполнения выявленных в ходе НОК недостатков позволяет проблематизировать решение такой задачи в ближайшей перспективе.

Список литературы

[1] Указ Президента РФ № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политике. [Электронный ресурс]. – URL: <https://base.garant.ru/70170950/>. (дата обращения: 14.12.2021).

[2] Ф3 от 05.12.2017 N 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в отношении которых проводится независимая оценка. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284137/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/. (дата обращения: 14.12.2021).

[3] Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями, в отношении которых проводится независимая оценка: Приказ Минздрава РФ от 04.05.2018 N 201Н. [Электронный ресурс]. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/557485627>. (дата обращения: 15.12.2021).

[4] Савинская, О. Б., Дудченко, О. Н., Мытиль, А. В. Методический аудит независимой оценки качества в социальной сфере: возможности и ограничения // Журнал исследований социальной политики, 2017. № 15, С. 97 – 112.

[5] Доклад по итогам реализации пилотного проекта по проведению независимой оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений социального обслуживания в Самарской области. [Электронный ресурс]. – URL: <http://minsocdem.samregion.ru/dokumenty/pisma-doklady/doklad-po-itogam-realizacii-pilotnogo-proekta-po-provedeniyu-nezavisimoy>. (дата обращения: 14.12.2021).

[5] Щукина Н.П. Региональная модель рейтингования учреждений социального обслуживания. / Н.П. Щукина, И.А. Логинова, Б.А. Никитина. // Вестник Самарского муниципального института управления. – 2016. № 2. 139-149 с.

[6] Мытиль А.В. Независимая оценка качества: движение к эффективной институционализации или к институциональной ловушке? / А.В. Мытиль, О.Н. Дудченко, О.Б. Савинская. // Методы и процедуры социологических исследований: традиции и инновации. – М.: НИУ ВШЭ, 2017. 131-145 с.

[7] Об организации деятельности по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы. Приказ от 28 апреля 2018 года N 289. Министерство труда и социальной защиты РФ.

[Электронный ресурс]. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/557437662>. (дата обращения: 14.12.2021).

[8] Щукина Н. П.К вопросу о результативности совершенствования независимой оценки качества условий оказания социальных услуг. / Н. Щукина; Отв. ред. А.В. Кулешова. // Материалы IX международной социологической Грушинской конференции «Социальная инженерия: как социология меняет мир». – 2019. 238-243 с.

[9] Аналитический отчет по результатам проведения независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями МСЭ. – Орел, 2018. 85 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/nsok/20/19>. (дата обращения: 15.12.2021).

[10] План по устранению недостатков, выявленных в ходе НОК МСЭ по Самарской области на 2019-2020 гг. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.63.gbmse.ru/resources/upload/site_63/DOC/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%BE%D0%BA.pdf. (дата обращения: 15.12.2021).

[11] План мероприятий по подготовке и проведению НОК МСЭ на 2021г. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.63.gbmse.ru/resources/upload/site_63/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81_2021.pdf. (дата обращения: 13.12.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Decree of the President of the Russian Federation No. 597 “On measures for the implementation of state social policy. [Electronic resource]. – URL: <https://base.garant.ru/70170950/>. (date of access: 12/14/2021).

[2] Ф3 dated 05.12.2017 N 392-ФЗ “On Amending Certain Legislative Acts of the Russian Federation on Improving the Independent Assessment of the Quality of the Conditions for the Provision of Services by Organizations for Which an Independent Assessment is Conducted. [Electronic resource]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284137/3d0cac60971a511280cbb229d9b6329c07731f7/. (date of access: 12/14/2021).

[3] On the approval of indicators characterizing the general criteria for assessing the quality of the conditions for the provision of services by medical organizations, in respect of which an independent assessment is carried out: Order of the Ministry of Health of the Russian Federation of 04.05.2018 N 201Н.

[Electronic resource]. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/557485627>. (date of access: 15.12.2021).

[4] Savinskaya, O. B., Dudchenko, O. N., Mytil, A. V. Methodological audit of an independent assessment of quality in the social sphere: opportunities and limitations // *Journal of Social Policy Research*, 2017. No. 15, p. 97 – 112. [5] Report on the results of the implementation of a pilot project to conduct an independent assessment of the quality of work of state (municipal) institutions of social services in the Samara region. [Electronic resource]. – URL: <http://minsocdem.samregion.ru/dokumenty/pisma-doklady/doklad-po-itogam-realizacii-pilotnogo-proekta-po-provedeniyu-nezavisimoy>. (date of access: 12/14/2021).

[5] Shchukina N.P. Regional model of rating of social service institutions. / N.P. Shchukin, I.A. Loginova, B.A. Nikitin. // *Bulletin of the Samara Municipal Management Institute*. – 2016. No. 2. 139-149 p.

[6] Mytil A.V. Independent Quality Assessment: Moving Towards Effective Institutionalization or an Institutional Trap? / A.V. Mytil, O. N. Dudchenko, O.B. Savinskaya. // *Methods and procedures of sociological research: traditions and innovations*. – M.: NRU HSE, 2017. 131-145 p.

[7] On the organization of activities to conduct an independent assessment of the quality of conditions for the provision of services by social service organizations and federal institutions of medical and social expertise. Order of April 28, 2018 N 289. Ministry of Labor and Social Protection of the Russian Federation. [Electronic resource]. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/557437662>. (date of access: 12/14/2021).

[8] Shchukina N.P. To the question of the effectiveness of improving the independent assessment of the quality of conditions for the provision of social services. / N. Shchukina; Resp. ed. A.V. Kuleshova. // *Materials of the IX International Sociological Conference Grushin "Social Engineering: How Sociology Changes the World"*. – 2019. 238-243 p.

[9] Analytical report on the results of an independent assessment of the quality of the conditions for the provision of services by ITU institutions. – Orel, 2018. 85 p. [Electronic resource]. – URL: <https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/nsok/20/19>. (date of access: 15.12.2021).

[10] Plan to eliminate the deficiencies identified during the ITU NOC in the Samara region for 2019-2020. [Electronic resource]. – URL: https://www.63.gbmse.ru/resources/upload/site_63/DOC/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%BE%D0%BA.pdf. (date of access: 15.12.2021).

[11] Action plan for the preparation and conduct of the ITU NOC for 2021. [Electronic resource]. – URL: https://www.63.gbmse.ru/resources/upload/site_63/%D0%BF%D0%BB%D0%B0

%D0%BD_%D0%BD%D0%B5%D0%B7% D0% B0% D0% B2% D0% B8% D1% 81_2021.pdf. (date of access: 12/13/2021).

© В.А. Киселёва, 2021

Поступила в редакцию 8.12.2021
Принята к публикации 25.12.2021

Для цитирования:

Киселёва В.А. О первых практиках независимой оценки качества условий оказания услуг в учреждениях МСЭ // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-3(14). С. 196-205. URL: <https://ip-journal.ru/>